

ESPOROTRICOSE, UMA ZOONOSE COMO UM PROBLEMA DE SAÚDE PÚBLICA: UMA REVISÃO

[Ciências da Saúde, Volume 28 – Edição 129/DEZ 2023 SUMÁRIO / 05/01/2024](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10462261

Vivianne Rocha Stanczyk¹

Bruna Cristina Pereira Franco²

José Alberto Duarte Gomes Batista³

Charles Carvalho da Silveira⁴

Antonio Muniz da Costa⁵

Thiago Cardoso Ferreira⁶

Victor Justino Ribeiro Barbosa⁷

Ana Beatriz Sousa Costa⁸

Iara Dalva Pereira Costa⁸

Keiciele da Silva Oliveira⁸

Resumo

A esporotricose é uma infecção causada pelo crescimento excessivo de um fungo do gênero *Sporothrix*. Essa doença é uma zoonose, ou seja, acomete humanos e animais, incluindo cães, cavalos, mulas, camelos, bovinos, suínos, aves e sendo mais observada nos felinos domésticos. O objetivo deste trabalho foi ressaltar sobre a esporotricose como um problema de saúde pública. Foi realizado um levantamento bibliográfico

através de uma revisão de literatura sistemática nas bases de dados do LILACS, BVS e SciELO. As dificuldades socioeconômicas e ambientais, como a desigualdade econômica e social, a pobreza, o desemprego, a aglomeração urbana e o saneamento básico deficiente, juntamente com os serviços de saúde escassos e inadequados, alimentam a expansão dessa doença. Contudo, apesar do considerável aumento de casos registrados em diversas cidades do país, ainda é possível se deparar com a negligência por parte do poder público em relação às tomadas de medidas eficazes de prevenção e ao tratamento da doença, bem como medidas educativas para a população. Nesse sentido, o médico veterinário desempenha um papel fundamental no controle da esporotricose, atuando na prevenção, orientação, aspectos sanitários e no tratamento ideal dos animais acometidos pela doença.

Palavras-chave: Fungo. Micose. Saúde Coletiva.

1 INTRODUÇÃO

A esporotricose é uma infecção causada pelo crescimento excessivo de um fungo do gênero *Sporothrix* (RODRIGUES et al., 2014). Essa doença é uma zoonose, ou seja, acomete humanos e animais, incluindo chimpanzés, cães, cavalos, mulas, camelos, bovinos, suínos, aves, raposas, golfinhos e sendo mais observada nos felinos domésticos (LLORRET et al., 2013; WEESE; FULFORD, 2011). A enfermidade pode apresentar-se em cinco formas, sendo elas: cutânea localizada, linfocutânea, linfática ou disseminada e em casos mais raros na forma extracutânea (JONES; HUNT; KING, 2000).

Os fungos do gênero *Sporothrix* têm uma distribuição cosmopolita e são mais comuns em regiões tropicais e temperadas. A esporotricose é considerada a micose subcutânea mais comum na América Latina (BRUM et al., 2007). Até 1997 no Brasil, a esporotricose era muito rara (LARSSON, 2000). No entanto, tornou-se atualmente a micose mais comum em todo o mundo.

A infecção pelo *S. schenckii* ocorre através da inoculação com o patógeno, sendo por contato com solos e plantas contaminadas, e menos comumente através da inalação de conídios. A transmissão da zoonose ocorre por mordidas ou arranhões de animais infectados (GREENE, 2012). O fungo e a infecção estão normalmente associados a profissionais que trabalham diretamente com animais ou aos cuidadores informais que lidam diariamente em áreas rurais ou agentes de transmissão, médicos e estudantes de medicina veterinária e zootecnia que são os mais afetados.

Os sinais clínicos mais comuns se dão pela presença de ferimentos com secreção purulenta ou hemorrágica que não cicatrizam, espirros frequentes e dificuldade para respirar (JONES; HUNT; KING, 2000). Em felinos, os sintomas podem variar em gravidade e normalmente incluem feridas na pele, como lesões ulcerativas ou nódulos que geralmente aparecem nas patas, cabeça, orelhas, cauda, apatia e febre (SALES *et al.*, 2018).

O diagnóstico é realizado através de exames presuntivos associados a exames complementares como: citologia, cultura micológica, histopatologia, provas sorológicas, testes intradérmicos, inoculação em animais e na reação em cadeia de polimerase (LARSSON, 2010). No entanto, a cultura fúngica é o método de escolha definitivo para o diagnóstico da esporotricose (THRALL, 2002).

Em relação ao tratamento, o Itraconazol é o fármaco de escolha em felinos com esporotricose, pois apresenta menos efeitos adversos quando comparado aos demais agentes antifúngicos (BUSTAMANTE & CAMPOS 2001; SCHUBACH *et al.*, 2004; ROSSER & DUNSTAN, 2006; PEREIRA *et al.*, 2010). O uso do medicamento deve estender-se por até 30 dias após a cura clínica (NOBRE *et al.*, 2002; NUNES & ESCOSTEGUY, 2005).

O objetivo deste trabalho foi ressaltar sobre a esporotricose como um problema de saúde pública.

2 METODOLOGIA

Foi realizado um levantamento bibliográfico através de uma revisão de literatura sistemática nas bases de dados do LILACS, BVS e SciELO e como descritores foram utilizados: “esporotricose”, “sporotrichosis”, “infecção por *Sporothrix*” e “*Sporothrix schenckii*”. Ao todo, analisou-se 27 artigos, dos quais 5 eram em português e 22 em inglês.

O critério de inclusão desses artigos foram os que envolviam a temática do trabalho e o critério de exclusão foram artigos com informações incompletas. Estes trabalhos foram publicados por graduandos, pós-graduandos, doutores e profissionais e estão publicados em revistas científicas e *ebooks*. O período da pesquisa foi referente aos anos de 2000 a 2022.

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES

A avaliação epidemiológica da esporotricose zoonótica no Brasil tem se intensificado nos últimos anos, principalmente nos estados do Rio de Janeiro (RJ), Rio Grande do Sul (RS) e São Paulo (SP), o que se torna bastante preocupante em termos de saúde pública nacional (GREMIÃO et al., 2017; MADRID et al., 2012; MONTENEGRO et al., 2014; SANCHOTENE et al., 2015; XAVIER et al., 2013). Além disso, as dificuldades socioeconômicas e ambientais, como a desigualdade econômica e social, a pobreza, o desemprego, a aglomeração urbana e o saneamento básico deficiente, juntamente com os serviços de saúde escassos e inadequados, alimentam a expansão dessa doença (GREMIÃO et al., 2020).

Na região sul do Rio Grande do Sul, Poester et al., (2018) relatam que a esporotricose não há relação com a baixa situação socioeconômica da região, sendo justificado em sua pesquisa que o percentual de animais castrados é mais de 58% no município do Rio Grande, e com a forma localizada da doença demonstrando um maior percentual econômico tanto pelos custos da castração como pelo cuidado das lesões serem localizadas, ao contrário do que ocorre no município de Pelotas em que 29% dos animais eram castrados e apresentavam a forma disseminada da doença com maior predominância.

Entretanto, os felinos, em especial os machos não castrados e de vida livre, apresentam um importante papel epidemiológico (Farias, 2000; Larsson, 2011), uma vez que os gatos têm o hábito de arranhar árvores, cavar buracos, cobrir dejetos com terra, afiar as unhas em tronco de árvores; além disso, tem comportamento territorial muito forte, participando de disputas especialmente entre os machos não castrados, o que facilita a remoção do fungo de seu habitat natural e sua localização no espaço subungueal dos animais, o que facilita sua disseminação (BARR; BOWMAN, 2006). E a principal forma de disseminação desta micose entre os gatos é pelo contato entre animais sadios e infectados (CRUZ et al., 2013).

No Rio de Janeiro, apesar do elevado número de casos e da pressão que a esporotricose impõe aos serviços de saúde pública, um programa de controle da esporotricose animal que incluía diagnóstico e tratamento gratuitos só foi implementado 16 anos após o início da epidemia. No entanto, dada a situação caótica nesta região, as medidas de controle utilizadas foram insuficientes. Assim, mesmo com a disseminação da doença para outros estados do Brasil, a notificação compulsória é realizada apenas por alguns municípios específicos (GREMIÃO et al., 2020).

Recentemente Paiva et al. (2020), constataram 135 casos humanos de esporotricose notificados no município de Belo Horizonte – Minas Gerais em um estudo de levantamento de dados de notificações da Superintendência de Vigilância em Saúde do município entre janeiro de 2016 a junho de 2019, já o total de casos felinos notificados foi de 343. Ainda segundo estes autores, a maioria dos casos humanos (95/135) com 70,37% foram registrados a uma distância de até 0,5 Km de um gato com diagnóstico de esporotricose, e ainda 83,70% (113/135) dos casos humanos foram registrados em distâncias de até 1Km de um caso felino.

Demonstrando assim, a importância de ser uma doença zoonótica, portanto, Paiva et al. (2020) apresentaram como uma grande

preocupação da expansão da esporotricose em Belo Horizonte a falta de reconhecimento da população em relação à participação dos gatos nessa doença. Além disso, a esporotricose humana e a animal não estão enquadradas na política nacional de vigilância sanitária e não são de notificação compulsória, não sendo dada, portanto, a devida importância dentro da saúde pública. Porém, desde o ano de 2018, locais como Minas Gerais a notificação de esporotricose humana tem se tornado obrigatória (MINAS GERAIS, 2018).

Paiva et al. (2020), relatam ainda que os resultados deste estudo reforçam que políticas públicas devem ser tomadas para o controle da esporotricose humana, devendo ser considerado também o controle das doenças nos animais. É importante ressaltar que a avaliação do tratamento antifúngico da esporotricose em gatos, há taxas de cura que variam entre 71% e 100%, demonstrando que o sucesso terapêutico pode ser alcançado quando o tratamento é instituído adequadamente (REIS et al., 2016; ROSSI et al., 2013; SOUZA et al., 2018). Embora essa taxa de cura se mostre adequada, a avaliação retrospectiva dos casos do Instituto Evandro Chagas, no Rio de Janeiro, onde o tratamento é oferecido gratuitamente aos donos de gatos com esporotricose, ainda demonstram taxas de abandono de 34–55,6% (CHAVES et al., 2013; SCHUBACH et al., 2004). Sendo assim, as políticas de prevenção e controle desta doença devem combinar tanto ações de diagnóstico precoce e tratamento adequado, como medidas educativas para uma apropriação responsável, que num contexto de saúde única, dependerão da integração de diferentes organizações do setor público (PAIVA et al., 2020).

O sul do RS por sua vez, atingiu proporções alarmantes, e a real prevalência da doença está sendo subestimada, principalmente pela ausência de dados de casos de felinos errantes. Portanto, com base no cenário atual, caso não sejam adotadas medidas de controle e prevenção, a região poderá enfrentar uma epidemia da doença, como já foi relatado em outros estados (POESTER et al., 2018).

Moreira et al., (2021) em um estudo realizado no município de Contagem, Minas Gerais na região sudeste do Brasil relatam como uma medida de controle que pode ser implementada dentro da vigilância da esporotricose, além da identificação dos animais positivos, é o descarte correto de seus cadáveres, sendo estes incinerados, essa medida demonstrou ajudar a reduzir a contaminação. Pois a decomposição de animais mortos abandonados ou enterrados no ambiente doméstico podiam resultar em um maior risco de carga fúngica no solo (TÉLLEZ et al., 2014), assim essa medida deve fazer parte de um programa de controle da esporotricose animal (MOREIRA et al., 2021).

Rabello et al., (2022), em uma revisão sistemática dos casos de esporotricose humana notificados no Brasil entre 1907 a 2020 destacaram que essa doença é endêmica no Brasil, principalmente nas regiões Sul e Sudeste, em expansão contínua para todos os estados do país. Além disso, a transmissão zoonótica por gatos tem contribuído bastante para este aumento progressivo do número de casos, portanto não podendo ser pensadas de forma independente, contribuindo novamente para a importância dessa doença no âmbito de saúde única.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Contudo, apesar do considerável aumento de casos registrados em diversas cidades do país, ainda é possível se deparar com a negligência por parte do poder público em relação às tomadas de medidas eficazes de prevenção e ao tratamento da doença, bem como medidas educativas para a população.

Nesse sentido, o médico veterinário desempenha um papel fundamental no controle da esporotricose, atuando na prevenção, orientação, aspectos sanitários e no tratamento ideal dos animais acometidos pela doença.

REFERÊNCIAS

BARR, S. C.; BOWMAN, D. D. **The 5-minute veterinary consult clinical companion: canine and feline infectious diseases and parasitology.** Ames: Blackwell Publishing, 2006. 628 p.

Bustamante B.; Campos P. E. Endemic sporotrichosis. *Curr. Opin. Infect. Dis.* 14(2):145-149. 2001. <https://doi.org/10.1097/00001432-200104000-00006>.

CHAVES, A. R. et al. Treatment Abandonment in Feline Sporotrichosis – Study of 147 Cases. **Zoonoses and Public Health**, p. 149–153, 2013.

Cruz, L. C. H. Complexo *Sporothrix schenckii*. **Revisão de parte da literatura e considerações sobre o diagnóstico e a epidemiologia.** *Vet. e Zootec.* 2013; 20 (Edição Comemorativa): 08-28.

FARIAS, M. R. Avaliação clínica, citopatológica e histopatológica seriada da esporotricose em gatos (*Felis catus* – Linnaeus, 1758) infectados experimentalmente. 2000. 97 f. **Dissertação** (Mestrado em Medicina Veterinária) – Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade Estadual Paulista, Botucatu, 2000.

GREMIÃO, I. D. F. et al. Zoonotic Epidemic of Sporotrichosis: Cat to Human Transmission. **PLOS Pathogens**, p. 1-7, 2017.

GREMIÃO, I. D. F. et al. Geographic Expansion of Sporotrichosis, Brazil. **Emerging Infectious Diseases**, vol. 26, n. 3, p. 621-624, 2020.

JONES, T. C; HUNT, R. D; KING, N. W. *Patologia veterinária*. 6. ed. São Paulo: **Manole**, 2000. 1415 p.

LARSSON, C. E. Esporotricosis, p.433-440. In: Gomez N. & Guida N. (Eds), *Enfermedades Infecciosas em Caninos y Felinos*. **Intermedica**, Buenos Aires. 2002.

LARSSON, C. E. Esporotricose. **Brazilian Journal of Veterinary Research and Animal Science**, São Paulo, v. 28, n. 3, p. 250-259, 2011.

MADRID, I. M. et al. Epidemiological findings and laboratory evaluation of sporotrichosis: A description of 103 cases in cats and Dogs in Southern Brazil. **Mycopathologia**, p. 265–273, 2012.

MINAS GERAIS. Secretaria de Estado de Saúde. 2018. **Resolução SES/MG N° 6.532, de 05 de Dezembro de 2018**. Adiciona Doenças e Eventos de Saúde Pública de Interesse do Estado à Lista Nacional de Doenças de Notificação Compulsória e toma outras providências.

MONTENEGRO, H.. et al. Feline sporotrichosis due to *Sporothrix brasiliensis*: Na emerging animal infection in São Paulo, Brazil. **BMC Veterinary Research**, 10:269, 2014.

MOREIRA, S. M.. et al Implementation of an Animal Sporotrichosis Surveillance and Control Program, Southeastern Brazil. **Emerging Infectious Diseases**, vol. 27, n. 3, p. 949-952, 2021.

Nobre, M. O. et al. Esporotricose zoonótica na região sul do Rio Grande do Sul: revisão da literatura brasileira. **Revta Bras. Med. Vet.** 9(1):36-44. 2002.

PAIVA, M. T. et I. Spatial association between sporotrichosis in cats and in human during a Brazilian epidemics. **Preventive Veterinary Medicine**, vol. 183, p. 1-8, 2020.

POESTER, V. R. et al. Sporotrichosis in Southern Brazil, towards an epidemic?. **Wiley – Zoonoses Public Health**, p. 1-7, 2018.

RABELLO, V. B. S. et al. The Historical Burden of Sporotrichosis in Brazil: a Systematic Review of Cases Reported from 1907 to 2020. **Brazilian Journal of Microbiology**, vol. 53, p. 231–244, 2022.

REIS, E. G. et al. Association of itraconazole and potassium iodide in the treatment of feline sporotrichosis: a prospective study. **Medical Mycology**, p. 684–690, 2016.

ROSSI, C. N., ODAGUIRI, J., LARSSON, C. E. Retrospective assessment of the treatment of sporotrichosis in cats and dogs using itraconazole. **Acta Scientiae Veterinarie**, vol. 41, p. 1–5, 2013.

RODRIGUES, A. M. et al. **Emerging sporotrichosis is driven by clonal and recombinant Sporothrix species. Emerging Microbes and Infection**, Shanghai, v. 3, n. e32, 2014.

SALES, P. A. M.; SOUTO, S. R. L. S.; DESTEFANI, C. A.; LUCENA, R. P.; BATISTA, A. R. C. **Laboratory diagnosis of feline sporotrichosis in samples from Rio de Janeiro State, Brazil: imprint cytopathology limitations.** Saúde vol. 9 no. 2 Ananindeua jun. 2018.

SANCHOTENE, K. O. et al. Sporothrix brasiliensis outbreaks and the rapid emergence of feline sporotrichosis. **Mycoses**, 58, p. 652–658, 2015.

²SCHUBACH, T. M. P. et al. Evaluation of an epidemic of sporotrichosis in cats: 347 cases (1998-2001). **J. Am. Vet. Med. Assoc.**, vol. 224, no. 10, p. 1623–1629, 2004.

SOUZA, E. W. et al. Clinical features, fungal load, coinfections, histological skin changes, and Itraconazole treatment response of cats with sporotrichosis caused by *Sporothrix Brasiliensis*. **Nature – Scientific Reports**, p. 1–10, 2018.

THRALL, M. A. Cytologic features of head and neck lesions. **Proceedings Western Veterinary Conference**, California, (Resumo). 2002.

TÉLLEZ, M. D. et al. Sporothrix schenckii complex Biology: environment and fungal pathogenicity. **Microbiology**, p. 1-31, 2014.

XAVIER, M. O. et al. Atypical presentation of sporotrichosis: report of three cases. **Revista Da Sociedade Brasileira De Medicina Tropical**, 46 (1), p. 116–118, 2013.

WEESE J. S.; FULFORD, M. Companion animal zoonoses. Ames:
Wiley-Blackwell, 2011. 327 p.

¹Médica Veterinária, Universidade Federal do Piauí, Bom Jesus, PI

²Médica Veterinária, Faculdade de Ciências da Saúde de Unaí, Unaí, MG

³Graduando em Medicina Veterinária, UNIESP Centro Universitário, João
Pessoa, PB

⁴Graduando em Medicina Veterinária, Centro Universitário Ritter dos Reis,
Porto Alegre, RS

⁵Médico Veterinário, Universidade Federal do Piauí, Bom Jesus, PI

⁶Graduando em Medicina Veterinária, Universidade Federal do Piauí,
Teresina, PI

⁷Médico Veterinário, Universidade Federal do Piauí, Teresina, PI

⁸Graduanda em Medicina Veterinária, Universidade Federal do Piauí,
Teresina, PI

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma
Revista Científica Eletrônica
Multidisciplinar Indexada de
Alto Impacto e Qualis “B2”.

Contato

Queremos te
ouvir.
WhatsApp RJ:
(21) 98159-7352

Conselho Editorial

Editores
Fundadores:
Dr. Oston de

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui.](#)

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expandente. Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

